

Pós-Parto e Rede de Apoio

A retomada da **testosterona** geralmente ocorre 4–6 sem. pós-parto, após avaliação de cicatrização e prioridades de aleitamento.

Suporte psicossocial

★ **Psicoterapia afirmativa durante “wash-out” e gestação;**

★ **Envolvimento de NASF (nutrição, psicologia, serviço social) para suporte integral.**

★ **Grupos de apoio a pessoas transmasculinas;**

REFERÊNCIAS

- 1.AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- 2.BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.836, de 1 de dezembro de 2011. Institui diretrizes para a atenção integral à saúde de pessoas LGBT no âmbito do SUS. Brasília, DF, 2011.
- 3.BRASIL. Lei n.º 14.192, de 29 de agosto de 2021. Institui o direito ao uso do nome social e à identidade de gênero no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, 30 ago. 2021.
- 4.LIGHT, A. D.; OBEDIN-MALIVER, J.; SEVELIUS, J. M.; KERNS, J. L. Transgender men who experienced pregnancy after female-to-male gender transitioning. *Obstetrics & Gynecology*, v. 124, n. 6, p. 1120–1127, 2014.
- 5.WORLD PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR TRANSGENDER HEALTH. Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People. 8. ed. Minneapolis: WPATH, 2022.
- 6.PAIVA, C. R.; FARAH, B. F.; DUARTE, M. J. de O. A rede de cuidados à saúde para a população transexual. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 33, e33001, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-7331202333001>

ELABORADO POR:

Acad. de Enfermagem Alex da Silva Rodrigues

Acad. de Enfermagem Julia Santos Baptista

Acad. de Enfermagem Lara Fabian Gonzaga Pinto

Prof. Dra. Thereza Christina do Santos Figueira Cardoso

Projeto de Extensão Educação em Saúde: Perspectiva no Âmbito da Saúde da Mulher

DIREITO AO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO PARA HOMENS TRANS

Um guia prático de assistência integral garantida pelo SUS.

Acesse o protocolo completo pelo QR CODE!

Por que este folder?

Muitas vezes, serviços de saúde foram pensados apenas para mulheres cisgênero, deixando homens trans sem orientações claras. Este material apresenta, em linguagem simples, seus direitos e as etapas do cuidado, da contracepção ao pós-parto, para garantir atendimento respeitoso e de qualidade.

Objetivos principais

Informar sobre o direito ao planejamento reprodutivo para homens trans.

Orientar sobre métodos contraceptivos seguros, sem interferir no uso de hormônios.

Explicar como acompanhar a gestação e o pós-parto de forma inclusiva.

Fortalecer o diálogo entre equipe e pessoas trans, garantindo nome social e pronomes.

Diretrizes de Acolhimento

 Ambiente acolhedor livre de julgamentos, com escuta qualificada.

 Respeito ao nome social e pronomes em todos os registros e atendimentos.

 Informação clara sobre **direitos, exames e etapas** do cuidado.

 Cuidado integrado com atenção primária e serviços especializados.

Contracepção

Qualquer pessoa com útero e ovário funcional, mesmo em terapia hormonal, pode engravidar.

MÉTODOS RECOMENDADOS	BENEFÍCIOS
Preservativos internos e externos	Proteção contra IST; não interfere na testosterona;
DIU de cobre	Muito eficaz; sem alterar a terapia hormonal;
Anticoncepcional oral	Uso contínuo, sem interrupções;
Implantes/ injetável	Controle do ciclo e contracepção;

Atenção: Testosterona não evita gravidez. Mesmo durante o uso da terapia hormonal, é importante usar outro método contraceptivo (como pílula, injeção ou implante) caso não deseje engravidar.

Gestação e aleitamento

Pessoas transmasculinas podem engravidar. Durante esse período, pode ser necessário **pausar a testosterona** por um tempo.

É importante contar com um **pré-natal acolhedor**, com profissionais preparados para respeitar suas escolhas e garantir sua saúde e a do bebê.

Aleitamento

- Iniciar estimulação nas primeiras 24–48h pós-parto, ≥ 8 sessões diárias;
- A produção de leite pode ser estimulada com **massagens** nas mamas, **compressas mornas** antes das mamadas e **ordenhas** manuais ou com bomba.
- A frequência é importante: quanto mais estímulo, maior a chance de manter a amamentação por mais tempo.

Cuidados durante a gestação

- Faça o pré-natal regularmente pelo SUS;
- Use seu nome social e pronomes corretos;
- Esteja atento a sinais como sangramentos e dores;
- Vacinas, exames e apoio psicológico são seus direitos;
- Sua saúde e bem-estar importam em todas as etapas.

